

Ks. Jerzy Duda

UKSW

Chrystus ikoną Boga w nauczaniu Orygenesesa

Orygenes (ok. 185 - ok. 253), jeden z najwybitniejszych egzegetów pierwszych wieków chrześcijaństwa, w dość oryginalny sposób, na gruncie teologicznym, przedstawił naukę o Chrystusie jako obrazie Boga. Punktem wyjścia jego rozważań była mocno zakorzeniona w platonizmie koncepcja teorii poznania. Według Scholarchy z Aleksandrii ludzki umysł „zamknięty w więzach krwi i ciała” (*mens nostra cum intra carnis et sanguinis claustra concluditur*)¹ sam z siebie nie jest w stanie przeniknąć tajemnicy Absolutu. Bóg bowiem „jest bytem niepojętym i niezgłębionym” (*inconprehensibilis et inaestimabilis*) i „przekracza wszelkie nasze o Nim wyobrażenie”². Nawet „najczystszy i najjaśniejszy”³ ludzki umysł nie może Go pojąć ani sobie wyobrazić. Rozum ludzki, próbując swoimi siłami wspiąć się ku rzeczywistości niecielesnej, dostrzega jedynie jej odblask, jakby kontur czy zarys. Takie rozumienie przedmiotu poznania jest zgodne z tradycją biblijną⁴. Orygenes, próbując zobrazować tę prawdę, posługuje się sugestywnym przykładem:

¹ De princ. I, 1, 5: „[...] ita mens nostra cum intra carnis et sanguinis claustra concluditur et pro talis materiae participatione hebetior atque obtusior redditur, licet ad comparationem naturae corporeae longe praecellens habeatur, tamen cum ad incorporea nititur atque eorum rimatur intuitum, tunc scintillae alicuius aut lucernae vix obtinet locum”.

² Tamże: „Omni igitur sensu, qui corporeum aliquid de deo intellegi suggerit, prout potuimus, confutato, dicimus secundum veritatem quidem deum inconprehensibilem esse atque inaestimabilem”.

³ Tamże.

⁴ Por. 1 Kor 13,12: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany”; por. także Rz 1,19- 20.

„Otóż zdarza się, że nasze oczy nie mogą dostrzec samej istoty światła, czyli substancji słońca; oglądając jednak jego blask lub przenikające przez okno albo przez jakieś szpary promienie, możemy dzięki nim domyślać się, jakie jest źródło i pochodzenie materialnego światła. Tak zatem dzieła Opatrzności Bożej i kunsztowna budowa wszechświata w zestawieniu z samą istotą Boga i Jego naturą są jak gdyby jakimiś promieniami Bożej natury”⁵.

Nie zawsze jednak piękno i harmonia stworzenia może doprowadzić człowieka do poznania Stwórcy. Orygenes między innymi w swojej apologii *Contra Celsum* zdecydowanie wystąpił przeciwko kultom pogańskim i błędnym filozofiom, które szukały przedmiotu czci i źródła mądrości wśród żywiołów, ciał astralnych czy też innych stworzeń⁶. Wszelkie poznanie Boga, według Scholarchy z Aleksandrii, wymaga łaski Wszchemogącego. Tak mówi o tym w *Homilii do Ewangelii według św. Łukasza*:

„Efektem łaski Boga było, iż ukazał się On Abrahamowi i innym prorokom: oko serca Abrahama nie stanowiło jedynej przyczyny, aby mógł on zobaczyć Boga; to Bóg, objawiając swoją łaskę, z własnej woli ukazał się sprawiedliwemu człowiekowi. Taki pogląd powinieneś mieć nie tylko w odniesieniu do Boga Ojca, lecz również odnośnie do Pana Zbawiciela i do Ducha Świętego [...]”⁷.

Bóg, będąc źródłem mądrości i wiedzy, objawia się człowiekowi, by ten mógł Go lepiej poznać, a przez to bardziej ukochać. Objawienie Boże jest więc nadprzyrodzoną inicjatywą Stwórcy. Czy jednak nie pojawia się tu paradoks? Skoro Bóg jest *μυστήριον* (misterium)⁸, to czy tajemnica może być poznawalna? Zdaje się, iż według Orygenesusa nie ma tu sprzeczności. Tajemnica, którą jest nadprzyrodzone życie Boga, sama w sobie nie jest niepoznawalna⁹. Istniejące po dziś dzień fragmenty dzieł Adamantiosa dostarczają nam wielu argumentów

⁵ De princ. I, 1, 6: „Interdum oculi nostri ipsam naturam lucis, id est substantiam solis, intueri non possunt; splendorem vero eius vel radios fenestris forte vel quibuslibet luminum brevibus receptaculis infusos intuentes, considerare ex his possumus, fomes ipse ac fons quantus sit corporei luminis. Ita ergo quasi radii quidam sunt dei naturae opera divinae providentiae et ars universitatis huius ad comparationem ipsius substantiae eius ac naturae”.

⁶ Por. C. Cels. I, 9; I, 17.

⁷ Hom. Lu. 3, 1-2: „Καὶ γοῦν χάριτι θεοῦ ὠφθη τῷ Ἀβραὰμ ἢ τινι τῶν ἁγίων, οὐ τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀβραὰμ μόνου αἰτίου γενομένου τοῦ βλέπεσθαι αὐτῷ τὸν θεόν, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ παρασχόντος ἑαυτὸν εἰς ἐμφανισμόν τῷ δικαίῳ, ἀξίῳ γενομένῳ τῆς ὀπτασίας αὐτοῦ [...]”.

⁸ Termin ten bardzo często pojawia się na kartach pism Aleksandryjczyka jako opis różnych aspektów Bożej rzeczywistości; por. C. Cels. I, 7 ; Comm. Io. VI, IV, 25 ; Comm. Matth. X, 2.

⁹ Por. H. Crouzel, *Orygenes*, tłum. J. Margański, Kraków 2004, s. 140-143.

mówiących, że „Syn, który sam jeden zna Ojca, objawia Go komu chce, tak samo i Duch Święty”¹⁰. Orygenes dokonuje jednak logicznego rozróżnienia dwóch terminów: *widzieć* (videre) i *znać* (cognoscere). Według niego są one raczej przeciwstawne. To wszystko, co może być widziane odnosi się do rzeczywistości postrzeganej zmysłowo, a zatem prawdziwe są słowa Biblii: „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18). To zaś, co ma cechy natury duchowej można *znać* i *poznawać*¹¹. Akt poznania jest dla Orygenesu niczym innym, jak *połączeniem* i *zjednoczeniem* osób¹². Można zatem z całą pewnością mówić, iż Ojciec poznaje Syna a Syn odwiecznie poznaje Ojca. To samo odnosi się do osoby Ducha Świętego. Syn nie tylko *zna* Ojca, ale Go również objawia. Jednorodzony Syn, będąc „substancjalnie istniejącą Mądrością Boga”¹³, zawiera w sobie całą wiedzę o „rzeczach boskich i ludzkich”¹⁴. W tak rozumianej Mądrości mogą uczestniczyć wszystkie stworzenia rozumne. Człowiek, dążąc do mądrości, która par excellence jest cnotą mistyczną, odkrywa rzeczywistość Boga. Syn Boży przez swoje wcielenie objawił się światu jako Mądrość prawdziwa. Od znajomości Syna człowiek ma przejść do poznania Ojca. Dlatego to Chrystus stał się *drogą* i *bramą*, która prowadzi do poznania Ojca. Orygenes mówi o tym w sposób następujący:

„Nie można bowiem oglądać Boga bez poznania Słowa. A ten, kto widzi Mądrość, którą Bóg stworzył przed wiekami dla dzieł swoich, od poznania Mądrości przechodzi do poznania jej Ojca. Nie można jednak bez uprzedniego poznania Mądrości poznać Boga Mądrości”¹⁵.

Syn Boży jest bowiem dla stworzenia „obrazem niewidzialnego Boga”. Zwrot ten tak często występujący w pismach Adamantiosa ma swój źródłosłów w Liście św. Pawła do Kolosan (zob. Kol 1,15; por. Rz 8,29). Koreluje

¹⁰ De princ. I, 3, 4: „Et ita sentiendum est quod sicut filius, qui solus cognoscit patrem, revelat cui vult: ita et spiritus sanctus, qui solus ‘scrutatur etiam alta dei’, revelat deum cui vult”. Por. tamże, I, 1, 8.

¹¹ Por. De princ. I, 1, 8: „Aliud est videre, aliud cognoscere: videri et videre corporum res est, cognosci et cognoscere intellectualis naturae est. Quicquid ergo proprium corporum est, hoc nec de patre nec de filio sentiendum est; quod vero ad naturam pertinet deitatis, hoc inter patrem et filium constat. Denique etiam ipse in evangelio non dixit quia ‘nemo vidit patrem nisi filius neque filium nisi pater’, sed ait: «Nemo novit filium nisi pater, neque patrem quis novit nisi filius». Ex quo manifeste indicatur quod quicquid inter corporeas naturas videre et videri dicitur, hoc inter patrem et filium cognoscere dicitur et cognosci, per virtutem scientiae, non per visibilitatis fragilitatem”.

¹² Por. Comm. Io. XIX, IV, 24.

¹³ De princ. I, 2, 2: „Si ergo semel recte receptum est, unigenitum filium dei ‘sapientiam eius’ esse substantialiter subsistentem [...]”.

¹⁴ C. Cels. III, 72.

¹⁵ Comm. Io. XIX, VI, 35-36: „Ἀμήχανον δέ ἐστιν μὴ ἀπὸ τοῦ λόγου θεωρῆσαι τὸν θεόν. Καὶ ὁ θεωρῶν τὴν σοφίαν, ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς ἔργα αὐτοῦ, ἀναβαίνει ἀπὸ τοῦ ἐγνωκέναι τὴν σοφίαν ἐπὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἄδύνατον δὲ χωρὶς τῆς σοφίας προαγωγῆς νοηθῆναι τὸν τῆς σοφίας θεόν”.

on doskonale z tekstami biblijnymi mówiącymi o stworzeniu świata i człowieka (zob. Rdz 1,26-27; 5,1-3). Dla Scholarchy z Aleksandrii ma on ważne znaczenie z jednej strony dla podkreślenia jedności natury Ojca i Syna¹⁶, z drugiej zaś dla stworzenia koncepcji, nawiązującej niewątpliwie do nauki Platona, która przejdzie do historii teologii pod nazwą egzemplaryzmu¹⁷.

Orygenesowy egzemplaryzm posiada jednak typowo chrześcijańską specyfikę. Świadczy o tym już sama wartość semantyczna przypisywana terminowi εἰκόν (imago). W podstawowym znaczeniu Adamantios odnosi go do Syna Bożego, a dopiero wtórnie do należącej do świata stworzonego duszy ludzkiej. Aleksandryczyk, omawiając zaczerpnięte z Listu do Kolosan określenie Syna Bożego jako obrazu Ojca (por. Kol 1,15), pisze:

„Otóż obrazem nazywamy niekiedy malowidło albo rzeźbę wykonaną w jakimś materiale, na przykład w drewnie lub w kamieniu; niekiedy też obrazem rodziciela nazywamy dziecko, ponieważ w dziecku podobieństwo do rysów rodzica nigdy nie kłamie. Sądzę, że pierwszą definicję obrazu (exemplum) można odnieść do człowieka, «który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże (ad imaginem et similitudinem dei)» [...]. Z drugą definicją natomiast można zestawić obraz Syna Bożego, o którym teraz mówimy; Syn więc jest niewidzialnym «obrazem niewidzialnego Boga (invisibilis dei imago)» [...]”¹⁸.

¹⁶ Por. De princ. I, 2, 6.

¹⁷ Według Platona istnieje wieczny i niezniszczalny świat idei. Świat przyrody i zawarty w nim porządek stanowi niejako przeciwieństwo porządku i harmonii świata idealnego. Skoro rzeczy postrzegane zmysłowo, doczesne i materialne, są zmienne, przejściowe, ciągle w stanie ustawicznego „stawania się”, to zdaniem Platona bytem w ścisłym znaczeniu może być to, co „jest”, a nie „staje się”, i jest wieczne i niezniszczalne, a więc idee. Te dwa porządki, choć na pierwszy rzut oka przeciwstawne, pozostają ze sobą we wzajemnym powiązaniu. Świat zmysłowy, choć nie dorównuje idealnemu, jest jednak do niego podobny. Nie z racji przyczynowej, ponieważ idee nie są przyczynami rzeczy, lecz ich wzorami. Świat zjawiskowy ma niejako „uczestnictwo (μέθεξις)” w ideach. Realnie istniejący jest tylko świat idealny, który w sposób niedoskonały, jako wzór czy odbicie kosmosu idei, przejawia się w świecie zmysłowym. Opierając się na poglądach Platona, można powiedzieć, iż idee są prawzorami dla świata zjawiskowego, który przejmując ich właściwości, ma możliwość stawania się w swoim zmiennym bytowaniu. Harmonia i porządek zmysłowego świata jest więc tylko odwzorowaniem świata idei. Reminiscencją tej filozoficznej koncepcji stanowi słynna platońska alegoria jaskini (zob. *Plato*, *Respublica* 514 A-518 D).

¹⁸ De princ. I, 2, 6: „Imago interdum dicitur ea, quae in materia aliqua, id est ligni vel lapidis, depingi vel exculpi solet; interdum imago dicitur eius, qui genuit, is, qui natus est, cum in nullo similitudinum liniamenta eius, qui genuit, in eo, qui natus est, mentiuntur. Puto ergo posse priori quidem exemplo aptari eum, qui ‘ad imaginem et similitudinem dei’ factus est, hominem, de quo diligentius deo favente, cum locum ipsum in Genesi exponere coeperimus, videbimus. Secundae vero comparationi imago filii dei, de quo nunc sermo est, comparari potest etiam secundum hoc, quod ‘invisibilis dei imago’ invisibilis est [...]”.

Tekst ten świadczy, iż termin εἰκών (imago) został wykorzystany przez Adamantiosa do opisanie relacji zachodzącej między Boskimi Osobami Ojca i Syna. Stanowią one doskonałą jedność w działaniu. „Obraz Ojca kształtuje się w Synu” (imago patris deformatur in filio)¹⁹. Ojciec w odwiecznym akcie rodzenia Syna, sam będąc niewidzialny i niewyobrażalny dla stworzenia, zrodził niewidzialny swój obraz. Syn Boży, będąc Bożą Racjonalnością w stosunku do świata, jest pośrednikiem stworzenia i utrzymuje go w egzystencji. Tylko jako niewidzialny obraz – Syn jest pośrednikiem pełnej prawdy o Bogu. Przez swoje wcielenie staje się widzialny, jego człowieczeństwo zdaje się być właściwe wszystkim ludziom i odgrywa szczególną rolę w przekazywaniu obrazu²⁰. Orygenes mówi, iż:

„Zbawiciel nasz jest więc «obrazem niewidzialnego Boga» Ojca: Prawdą jest wobec Ojca, a obrazem wobec nas, bo nam Ojca objawia. Jest obrazem, przez który poznajemy „Ojca, którego nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. A objawia go w ten sposób, że sam daje się pojąć”²¹.

Nazywając Syna Bożego zarazem Prawdą i obrazem, Orygenes zdaje się wskazywać na szczególną rolę pośrednictwa Chrystusa. W stosunku do stworzeń jest On Prawdą o Bogu, ale i dla Ojca Prawdą o stworzeniach²². Fragment ten nawiązuje do platońskiego egzemplaryzmu, gdzie *Prawda* bywa przeciwstawiana *obrazowi*²³. Oryginalność Adamantiosa polega jednak na tym, że posługuje się on terminem εἰκών, by podkreślić pokrewieństwo człowieka z Bogiem, inaczej niż Założyciel Akademii. Platon odnosi bowiem termin εἰκών jedynie do rzeczywistości zmysłowej, odmiennej od prawdziwych bytów duchowych²⁴. Orygenes natomiast uważa, że obraz może mieć naturę duchową, podobną do prawdziwego pierwowzoru. Syn jest więc doskonałym duchowym obrazem Ojca, a każdy człowiek przez posiadanie w sobie ducha i duszy stanowi jedynie obraz obrazu Ojca.

Dla pełniejszego naświetlenia koncepcji Chrystusa jako obrazu Boga warto przeanalizować Orygenesowy komentarz do klasycznego tekstu z Księgi Rodzaju, mówiącego o stworzeniu człowieka „na obraz i podobieństwo”

¹⁹ Tamże.

²⁰ Por. H. Crouzel, *Orygenes*, s. 130.

²¹ De princ. I, 2, 6: „Imago ergo est ‘invisibilis dei’ patris salvator noster, quantum ad ipsum quidem patrem ‘veritas’, quantum autem ad nos, quibus revelat patrem, ‘imago’ est, per quam cognoscimus ‘patrem’, quem nemo alius ‘novit nisi filius et cui voluerit filius revelare’. Revelat autem per hoc, quod ipse intellegitur”.

²² Por. H. Pietras, *Początki teologii Kościoła*, Kraków 2000, s. 174-175.

²³ Por. H. Crouzel, *Origène et la „connaissance mystique*, Paris – Bruges 1961, s. 24-46.

²⁴ Por. tenże, *Orygenes*, s. 129.

(Rdz 1,26-27). Powyższa problematyka należała w okresie wczesnochrześcijańskim do grupy najistotniejszych tematów w antropologii teologicznej Wschodnich Ojców Kościoła²⁵. Nie dziwi więc fakt, że znalazła swoje odzwierciedlenie również w nauczaniu Scholarchy z Aleksandrii. Pozwolimy sobie w tym miejscu na przytoczenie nieco dłuższego fragmentu tego dzieła, gdyż nie tylko ukazuje on interesujące nas chrystocentryczne zagadnienie rozróżnienia obrazu i podobieństwa, ale również relację zachodzącą między nimi na płaszczyźnie ontycznej i historiozbowczej.

„Jeśli więc chodzi o najwyższe dobro, do którego zmierza cała rozumna natura, a które określa się również jako cel wszechrzeczy, to przeważająca większość filozofów definiuje je następująco: najwyższym dobrem jest, jeśli to możliwe, stać się podobnym Bogu. Jestem przekonany, że nie jest to ich własny pomysł, lecz że definicję tę zapożyczyli z Pism Bożych. Oto bowiem wcześniej od nich wszystkich mówił na ten temat Mojżesz, gdy opowiadał o pierwszym stworzeniu człowieka: «I powiedział Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze» (Rdz 1,26), a zaraz dalej dodał: «I uczynił Bóg człowieka na obraz swój, mężczyznę i niewiastę uczynił ich i błogosławił im» (Rdz 1,27-28). Fakt, że Mojżesz, mówiąc: «Uczynił go na obraz swój», przemilczał sprawę podobieństwa wskazuje właśnie na to, że w chwili pierwszego stworzenia człowiek otrzymał godność «obrazu Bożego», natomiast doskonale «podobieństwo do Boga» zostało zachowane dla niego na koniec: chodzi o to, by człowiek zdobył je własnym wysiłkiem przez naśladowanie Boga, a ponieważ godność «obrazu Bożego» dała mu na początku możliwość uzyskania doskonałości, człowiek drogą wypełniania dobrych uczynków ma na końcu udoskonalić w sobie «podobieństwo»²⁶.

Przystępując do analizy powyższego tekstu, należy pamiętać, iż Orygenes posługiwał się greckim tłumaczeniem Biblii w wersji Septuaginty, gdzie hebrajski

²⁵ Por. M. Szram, *Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III wieku*, VoxP 22(2002), t. 42-43, 357-376.

²⁶ De princ. III, 6, 1: „Igitur summum bonum, ad quod natura rationabilis universa festinat, qui etiam finis omnium dicitur, a quam plurimis etiam philosophorum hoc modo terminatur, quia summum bonum sit, prout possibile eset, similem fieri deo. Sed hoc non tam ipsorum inventum, quam ex divinis libris ab eis adsumptum puto. Hoc namque indicat Moyses ante omnes, cum primam conditionem hominis enarrat dicens: «Et dixit deus: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram». Tum deinde addit: «Et fecit deus hominem, ad imaginem dei fecit illum, masculum et feminam fecit eos, et benedixit eos». Hoc ergo quod dixit «ad imaginem dei fecit eum» et de similitudine siluit, non aliud indicat nisi quod ‘imagineis’ quidem dignitatem in prima conditione percepit, ‘similitudinis’ vero ei perfectio in consummatione servata est: scilicet ut ipse sibi eam propriae industriae studiis ex dei imitatione conscisceret, quo possibilitate sibi perfectionis in initiis data per ‘imagineis’ dignitatem, in fine demum per operum expletionem perfectam sibi ipse ‘similitudinem’ consummaret”.

zwrot: „Na Nasz obraz, podobnego Nam” został oddany greckim sformułowaniem: *κατ’ εικόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν*²⁷. Widzimy, że oba terminy w wersji greckiej zostały rozdzielone spójnikiem *καὶ*. Być może chodziło tutaj o zwykły hendiadys, gdzie zwrot ten należałoby przetłumaczyć jako „obraz upodobniający”. Jednak Orygenes, podobnie jak i wielu Ojców Kościoła, traktował oba terminy: *εἰκόν* i *ὁμοίωσις* jako różne znaczeniowo. Również poprzedzający oba terminy biblijny zwrot: *καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποίησωμεν ἄνθρωπον* (I powiedział Bóg: „Uczyńmy człowieka”) należy rozumieć w duchu przednicejskim, jako rozmowę między Ojcem a Słowem współuczestniczącym w dziele stworzenia. Człowiek został więc uczyniony *na obraz* (*κατ’ εικόνα*) samego Boga, który jest przyczyną sprawczą i wzorcą zarówno dla człowieka, jak i dla całego świata. Obrazem niewidzialnego Boga w ścisłym znaczeniu jest jedynie Jednorodzony Syn Boży. Człowiek, będąc stworzony *κατ’ εικόνα*, jest niejako „odbiciem obrazu” w znaczeniu nadprzyrodzonego uczestnictwa w obrazie Bożym. W zaprezentowanym fragmencie *De principiis* Scholarcha z Aleksandrii mówi, że to „w chwili pierwszego stworzenia (in prima conditione) człowiek otrzymał godność «obrazu Bożego»”. Odnajdujemy w tym stwierdzeniu wyraźne nawiązanie do filońskiej koncepcji podwójnego stworzenia. Opierając się na niej, Orygenes zakłada, iż wyrażenie „na obraz i podobieństwo” odnosi się jedynie do duszy człowieka czy raczej do umysłu, który jako niecielesny i niewidzialny może być obrazem niewidzialnego Słowa. Ciało *ulepione* w czasie drugiego stworzenia, jako materialne i zmienne, jest jedynie naczyniem obrazu²⁸.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż dla Adamantiosa tylko Jezus Chrystus jest doskonałym „obrazem niewidzialnego Boga”. Na Jego obraz został stworzony człowiek, który wypełniając wolę Bożą na ziemi, udoskonala w sobie Boże podobieństwo. Tajemnicza wiedza o Bogu i świecie niebiańskim „przez długie wieki otoczona milczeniem (*κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰώνιαις σесеσημένον*)” staje się jawna dzięki nauczaniu proroków i przede wszystkim przez „ukazanie się Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa (*τῆς ἐπιφανείας τοῦ*

²⁷ Por. M. Szram, *Od obrazu do podobieństwa Bożego*, dz. cyt., s. 359.

²⁸ Por. Hom. Gen. I, 13: „Hunc sane hominem, quem dicit ‘ad imaginem dei’ factum, non intelligimus corporalem. Non enim corporis figmentum Dei imaginem continet, neque factus esse corporalis homo dicitur, sed plasmatus[...]. Tłum: „Nie identyfikujemy tego człowieka, o którym Pismo mówi, że został uczyniony na «obraz Boży» z człowiekiem cielesnym. To nie postać cielesna ma w sobie obraz Boga. Zresztą nie mówi się, że człowiek cielesny został «uczyniony», ale że został «ulepiony» (por. Rdz 2,7)”.

κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)²⁹. On to, będąc *obrazem Boga*, objawia światu stworzonemu na ów obraz mądrość prawdziwą. Dzięki przyjsciu na świat Zbawiciela obraz (εἰκόν) odsłonił człowiekowi żyjącemu w świecie materii prawdziwą i wieczną rzeczywistość, która jest jego celem ostatecznym. W osobie Syna Bożego jest możliwe przejście od obrazu do prawdy, czyli poznanie i kontemplacja doskonałości. W Chrystusie jako ikonie Boga, i przez Chrystusa, człowiek może doświadczyć radości i jedności obcowania ze Stwórcą.

Jesus Christ as the Icon of God in Origen's teaching

Origen Adamantius (c. 185 – 253), one of the most prominent exegetes of early Christianity, presented an unusual theological theory on Jesus Christ as the image of God. According to Origen, the Father, invisible and unimaginable to the entire creation, shaped his own invisible image. Adamantius regarded Jesus Christ as the only perfect image of invisible God. He claimed that a man was created to represent God. Thus, the image of God is perfected in a person who lives according to the will of God. Owing to the coming of the Savior, the image (εἰκόν) revealed the true and perpetual reality, the final goal of a person living in the material world. In Jesus Christ, a man experiences and contemplates perfection which denotes the shift from the image to the truth. Further, in Christ as the icon of God and through Christ, a man is able to experience the joy and the unity of being in close relation with the Creator.

²⁹ Phil. I, 7: „Διόπερ δυνάμεως ἡμᾶς οὐρανόυ, ἢ καὶ ὑπερουρανόυ, πληττούσης ἐπὶ τὸ σέβειν τὸν κτίσαντα ἡμᾶς μόνον, πειραθῶμεν ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ χριστοῦ λόγον, τουτέστι τῆς στοιχειώσεως, ἐπὶ τὴν τελειότητα φέρεσθαι, ἵνα ἢ τοῖς τελείοις λαλουμένη σοφία καὶ ἡμῖν λαληθῇ. σοφίαν γὰρ ἐπαγγέλλεται ὁ αὐτὴν κεκτημένος λαλεῖν ἐν τοῖς τελείοις, ἐτέραν τυγχάνουσαν παρὰ τὴν σοφίαν τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ τὴν σοφίαν τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τὴν καταργουμένην αὕτη δὲ ἢ σοφία ἡμῖν ἐντυπωθήσεται τρανώς, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δὲ νῦν διὰ τε γραφῶν προφητικῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἢ δόξα εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας”.